

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2016

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Марку М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговськи Т. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (18-20 травня 2016р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 343 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2016

ЗМІСТ

<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	4
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	48
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	84
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	132
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	200
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічний речовин	240
<i>Секція 13.</i> Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології	287

:[. . // 24-
" (MicroCAD-2016), 18-20 2016 ,
(ISSN 2222-2944), 2, с 9 "
"- , : " ", 2016. - . 125.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2594741>]

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25553
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25553/1/MicroCAD_2016_Shevchenko_Defekty.pdf

http://archive.kpi.kharkov.ua/View/55259/
http://archive.kpi.kharkov.ua/files/55259/
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_128.pdf
https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2016/S9/file_128.pdf

CORE: <https://core.ac.uk/download/pdf/79660308.pdf>

ДЕФЕКТЫ СЕРДЕЧНИКОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ И РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ИХ ОТКАЗОВ

Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков*

В работе показано, что оценка возможных рисков в мировой практике турбогенераторостроения выполняется на базе анализа статистических данных эксплуатации ЭО и энергосистем. Для объективной готовности предупреждения отказов и снижения рисков, связанных с дефектами турбогенераторов (ТГ), необходимо знать, какие из них встречаются наиболее часто и должны оцениваться по численному показателю, например, по величине удельного простоя ТГ (часы/(генератор в год)). Наиболее важны (по риску последствий) следующие дефекты: трещины в валу ротора и в деталях бандажных узлов ротора; разрушения торцевых частей шихтованных пакетов сердечника статоров, разрушения бандажей и изоляции лобовых частей обмоток статоров; нарушения масляных уплотнений турбогенераторов с водородной системой охлаждения, приводящие к утечке водорода в машинный зал.

Дефекты в турбогенераторах можно классифицировать:

- 1) дефекты конструкции, технологии изготовления и монтажа. Т.е. дефекты, допущенные заводом – изготовителем;
- 2) дефекты, связанные с низким качеством технического обслуживания и проведения ремонтов (эксплуатационные дефекты);
- 3) дефекты, связанные режимами эксплуатации при аномальных и пиковых нагрузках в энергосистеме (сопутствующие причины);
- 4) дефекты, определяемые превышением паспортного времени эксплуатации, а также дефекты, приводящие к активизации скрытых дефектов, т.е. связанные со старением генераторов и вспомогательных систем.

Согласно приведенной классификации, можно определить основные направления работ по предупреждению отказов:

- 1) совершенствование технологий и систем контроля качества изготовления ТГ на заводе – изготовителе, контроль качества ремонтов при сервисном обслуживании на станциях;
- 2) совершенствование систем контроля состояния ТГ на блоках электростанций и установление дополнительных систем защиты от ненормальных режимов;
- 3) корректировка правил технической эксплуатации, согласно новым достижениям в проектировании современных ТГ;
- 4) своевременная замена изношенных узлов и деталей новыми, усовершенствованной конструкции деталями.

Реальная оценка состояния ТГ также должна учитывать экономические вложения на выявление и устранение дефектов, которые, в свою очередь, позволят снизить издержки, связанные с отказами как работающих, так и новых турбогенераторов. Гарантированное снижение риска отказов позволит быстро окупить вложения и даст экономический эффект.